

Программа ликвидации вирусной диареи крупного рогатого скота в комплексе методов профилактики репродуктивной сферы

Е. Н. Шилова, доктор ветеринарных наук, старший научный сотрудник лаборатории вирусных болезней, ФГБНУ «Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр Уральского отделения Российской академии наук» (УрФАНИЦ УрО РАН), Екатеринбург

И. В. Вялых, кандидат ветеринарных наук, ведущий научный сотрудник лаборатории вирусных болезней, УрФАНИЦ УрО РАН, Екатеринбург

И. А. Шкуратова, доктор ветеринарных наук, профессор, главный научный сотрудник отдела экологии и незаразной патологии, УрФАНИЦ УрО РАН, Екатеринбург

М. В. Ряпосова, доктор биологических наук, доцент, ведущий научный сотрудник лаборатории патологии органов размножения и болезней молодняка, УрФАНИЦ УрО РАН, Екатеринбург

О. В. Соколова, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник лаборатории патологии органов размножения и болезней молодняка, УрФАНИЦ УрО РАН, Екатеринбург

Вирусная диарея крупного рогатого скота (ВД КРС) является одной из наиболее значимых причин потерь стельности на ранних сроках, а также появления телят с низкой массой тела и дефектами развития.

Основные потери животноводческих хозяйств от вирусной диареи обусловлены патологией воспроизводства: низкой оплодотворяемостью, абортными, врожденными уродствами у телят, рождением иммунотолерантных и вследствие этого постоянно (персистентно) инфицированных телят, у которых могут наблюдаться признаки тяжелой кровавой диареи и изъязвление слизистых оболочек. Ранняя эмбриональная смертность может достигать 78,6 %, а молочная продуктивность коров уменьшаться на 10 % [3, 4, 7].

Подозрение на заболевание ВД КРС может быть вынесено в том случае, если в хозяйстве в стаде отмечают низкие показатели воспроизводства, высокую заболеваемость и смертность телят. При этом проводят сравнительный анализ оплодотворяемости коров, анализ

Принятые сокращения

ИФА – иммуноферментный анализ

ИФА-АГ – иммуноферментный анализ на выделение антигенов

ИФА-АТ – иммуноферментный анализ на выделение антител

ИХА – иммунохроматографический анализ

ПЦР – полимеразная цепная реакция

РИФ – реакция иммунофлюоресценции

РНГА – реакция непрямой гемагглютинации

РН – реакция нейтрализации

количества стельных животных в первые 3 недели после их осеменения; анализируют количественные данные неонатальной заболеваемости [1, 3, 5].

Распространение вирусной диареи крупного рогатого скота в мо-

лочных стадах Уральского региона позволяет считать, что данная проблема довольно актуальна для региона. Мониторинг, проведенный в течение 2014–2017 гг. в 40 племенных и товарных хозяйствах молочного и мясного направления, находящихся на территории Уральского региона, показал, что 27,5 % обследованных сельскохозяйственных организаций являются эпизоотически неблагополучными по вирусной диарее КРС. Инфицированность поголовья возбудителем ВД КРС в неблагополучных стадах составляет от 6,7 до 16,7 % [2]. Ранняя

Подозрение на заболевание ВД КРС может быть вынесено в том случае, если в хозяйстве, в стаде отмечают низкие показатели воспроизводства, высокую заболеваемость и смертность телят.

диагностика беременности коров ультразвуковым методом позволила оценить фактический уровень скрытых аборт в неблагополучных по вирусной диарее крупного рогатого скота молочных стадах Свердловской области. Инцидентность потерь стельности среди коров в первые 30–45 дней беременности составляет 17–20 %, хотя в благополучных по этой инфекции хозяйствах данный показатель не превышает 8,0 % [6].

Ключевыми моментами в профилактике и ликвидации данной инфекции являются четыре основных направления противоэпизоотической работы: недопущение инфицирования стельных коров, выявление и удаление персистентно-инфицированных телят из стада, вакцинопрофилактика и профилактика нового заноса вируса [3, 5, 6].

На основании многолетних исследований (2012–2018 гг.) в комплексе мер, направленных на повышение репродуктивного потенциала животных, нами была разработана программа биологической защиты и оздоровления молочно-товарных ферм Уральского региона от вирусной диареи крупного рогатого скота, которая включает этапы мониторинга и диагностики, специфической профилактики, биозащиты животных и создания «закрытых стад», выявление персистентно-инфицированных телят и эрадикации возбудителя.

1. Эпизоотологический мониторинг и диагностические мероприятия.

Необходимо проводить контроль за показателями воспроизводства и сохранности молодняка крупного рогатого скота. В качестве критериев неблагополучия стад по ВД КРС является увеличение сервис-периода до 150 дней и более, эмбриональная смертность на уровне 15–20 % и более, технологический отход телят более 12 %, появление телят с уродствами. В качестве прямых методов диагностики возможно исполь-

В качестве критериев неблагополучия стад по ВД КРС является увеличение сервис-периода до 150 дней и более, эмбриональная смертность на уровне 15–20 % и более, технологический отход телят более 12 %, появление телят с уродствами.

зовать выявление генома возбудителя в ПЦР, его антигенов в ИФА, ИХА, РИФ и гистохимии, а также выделение вируса. Для эпизоотического контроля в благополучных стадах, в которых не проводится вакцинация против ВД КРС, возможно использовать серологическую диагностику (РНГА, ИФА, РН).

2. Специфическая профилактика.

Для специфической профилактики ВД КРС необходимо использовать предпочтительно инактивированные вакцины, дающие наибольший иммунный ответ. Обязательная вакцинация маточного стада против вирусной диареи снижает распространение вируса в стаде. Ремонтные телки должны быть вакцинированы не менее чем двукратно за период между рождением и вводом в маточное стадо (до осеменения). Коровы должны подвергаться своевременной ревакцинации. При вводе в стадо невакцинированных животных необходимо провести вакцинацию в период прохождения профилактического карантина. В общем стадо таких животных можно допускать не ранее, чем через 14 дней после проведения вакцинации. В стадах, где проводится вакцинация против вирусной диареи, проводить контроль популяционного иммунитета путем исследования его напряженности.

3. Защита сельскохозяйственных организаций, благополучных по вирусной диарее крупного рогатого скота от проникновения вируса, создание «закрытых стад».

Ввод животных в «закрытое стадо» (стадо, свободное от возбудителя вирусной диареи крупного

рогатого скота) осуществляется из благополучных по вирусной диарее и по другим заболеваниям группы ОРВИ стад.

Телок, нетелей и коров из племорганизаций, где не проводится вакцинация против вирусной диареи крупного рогатого скота, необходимо исследовать серологическими методами перед отправкой. В «закрытое стадо» вводят животных, серонегативных по вирусной диарее или серопозитивных без положительной сероконверсии (при отсутствии вакцинации против вирусной диареи). Всем животным в период прохождения профилактического карантинирования (не менее 21 дней) необходимо провести исследование на наличие возбудителя вирусной диареи с использованием прямых методов выделения вируса (ИХА, ИФА-АГ, ПЦР, РН, вирусологические исследования). При выявлении положительных по наличию вируса животных их необходимо удалять из стада и принимать решение о целесообразности ввода в стадо животных, которые находились в контакте с вирусоносителем в карантине.

В «закрытом стаде» необходимо организовать исследование новорожденных телят на выявление вирусной диареи до выпойки молозива. Наиболее оптимально использовать экспресс-тесты (ИХА)

В «закрытом стаде» необходимо организовать исследование новорожденных телят на выявление вирусной диареи до выпойки молозива.

проводить дезинфекцию помещений, строго соблюдать правила искусственного осеменения. В неблагополучном стаде с наличием персистентно инфицированных животных необходимо принимать меры по увеличению естественной резистентности телят, проводить оценку их иммунного статуса, организовать индивидуальное содержание до 3-х месяцев. Контроль мероприятий проводится на любом этапе эрадикации вируса с целью оптимизации проводимых мероприятий.

Данная программа биологической защиты и оздоровления племенных ферм от вирусной диареи крупного рогатого скота является одним из направлений комплексной профилактики заболеваний репродуктивной сферы и позволяет предупредить эмбриональные потери на ранних сроках стельности и преждевременную выбраковку животных. ■

Библиографические ссылки

1. Влияние специфической профилактики вирусной диареи крупного рогатого скота на сохранность молодняка / А. П. Порываева, И. В. Вялых, Е. В. Печура, О. Г. Томских [и др.] // Ветеринарный врач. 2018. № 3. С. 24–27.
2. Вялых И. В., Порываева А. П., Шилова Е. Н. Мониторинг заболеваемости крупного рогатого скота вирусной диареей в Уральском регионе // Эколого-биологические проблемы использования природных ресурсов в сельском хозяйстве. Материалы междунар. науч.-практ. конф. молодых ученых и специалистов. Екатеринбург, 2017. С. 166–169.
3. Глотов А. Г., Глотова Т. И. Вирусная диарея: значение в патологии воспроизводства крупного рогатого скота // Ветеринария. 2015. № 4. С. 3–8.
4. Оптимизация схем лечения респираторных заболеваний у телят / Е. В. Печура, Н. А. Верещак, А. П. Порываева, О. Ю. Опарина [и др.] // Вопросы нормативно-правового регулирования в ветеринарии. 2016. № 3. С. 97–103.
5. Стратегия борьбы с вирусной диареей – болезнью слизистых КРС в животноводческих хозяйствах РФ / М. И. Гулюкин, К. П. Юров, А. Г. Глотов [и др.] // Вопросы вирусологии. 2013. № 6. С. 13–18.
6. Эхография высокопродуктивных коров в ранние сроки стельности / М. В. Ряпосова, И. А. Шкуратова, О. И. Зоузолкова [и др.] // Ветеринария. 2013. № 6. С. 36–39.
7. Baker J.C. The clinical manifestations of bovine viral diarrhea infection. The Veterinary Clinics of North America. Food animal practice. 1995; 11(3): P. 425–445.

для исследования кожных выщипов. Позитивных животных необходимо немедленно удалять из стада.

Сперма для искусственного осеменения в «закрытые стада» должна поступать от быков, которые ежегодно тестируются на вирусную диарею прямыми методами (ИФА-АГ, ИХА, ПЦР, РН, вирусологические исследования). Для тестирования в лабораторию направляется сперма от быков племпредприятия. В случае ввоза глубокозамороженной спермы от быков из других стран и регионов РФ необходимо учитывать, что исследование на вирусную диарею не является обязательным для проведения добровольной сертификации и получения ветеринарных сопроводительных документов на сперму. Для предотвращения завоза возбудителя вирусной диареи в данном случае, необходимо выборочно исследовать образцы спермы из приобретаемой партии. В случае трансплантации эмбрионов реципиенты также должны подвергаться исследованиям.

4. Оценка эпизоотической ситуации, удаление персистентно-инфицированных телят и эрадикация возбудителя в неблагополучных стадах.

Необходимо проводить выборочный скрининг (10 % стада) телок предслучного возраста на наличие возбудителя вирусной диареи пря-

мыми методами (ИХА, ИФА-АГ, ПЦР, вирусологические методы). Для исследования отбирать цельную кровь, кожные биоптаты, образцы сыворотки. При выявлении позитивных животных для эффективной эрадикации вируса необходимо проводить исследование 100 % ремонтных телок с 6-месячного возраста.

Контроль появления персистентно инфицированных возбудителем вирусной диареи новорожденных телят необходимо проводить до выпойки молозива путем исследования сыворотки крови, крови или тканей ушных выщипов на наличие антигенов вируса ВД КРС (ИФА, ИХА), а также одновременным исследованием сыворотки крови от данных животных на наличие специфических антител к возбудителю ВД КРС (ИФА-АТ, РНГА, РН). Персистентно инфицированные телята являются положительными на наличие вируса вирусной диареи в ИХА, ПЦР или ИФА-АГ и отрицательно реагирующими в серологических реакциях. При выявлении любого положительного результата телят необходимо удалить из стада.

В случае выявления персистентно инфицированных телят необходимо обследовать их матерей. Необходимо исключить контакты между стельными животными (особенно на ранних сроках стельности) и молодняком крупного рогатого скота. В неблагополучном стаде необходимо регулярно